

Ярослав Литвиненко

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Роман Качан

Начальник науково-дослідного відділу історії Києво-Печерської лаври та мусейництва
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ГЕРАЛЬДИЧНІ ЗНАКИ НА ПОХОВАЛЬНИХ ПЛИТАХ З НЕКРОПОЛЯ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ

В колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” зберігається значна кількість поховальних плит з геральдичними знаками, яких наразі налічується 21. Всі плити датуються XVI ст.: найраніша 1502 р., найпізніша – другою половиною століття.

Необхідно відмітити, що всі поховальні плити виготовлялися з пірофілітового сланцю – матеріалу, раніше існуючого, оскільки його видобули й обробили у великокнязівську добу (XI–XIII ст.). Обстеження плит підтвердило це припущення, яке висловлювалося різними авторами¹. Відомо, що овруцький кар’єр, де видобували пірофілітовий сланець, після монгольської навали припинив своє існування, тому для виготовлення плит використовували відповідні будівельні матеріали зі зруйнованих споруд, а також від саркофагів великокнязівського часу. Ця гіпотеза отримала підтвердження: нами було знайдено принаймні дві плити від саркофагів і одну плиту, яка раніше слугувала карнизом.

Збереженість поховальних плит не дуже гарна. Внаслідок численних перебудов собору та його знищення 3 листопада 1941 р. більшість плит зазнала значних пошкоджень. Ідентифікувати кому саме або якому роду належала плита за відсутності напису достатньо складно. Тому саме геральдичні знаки можуть допомогти дослідникам у подальшому вивченні надгробків з некрополя Успенського собору.

Зупинимось докладніше на кількох поховальних плитах з геральдичними знаками.

Плита № 1.

На поховальній плиті зберіглася епітафія, що виконана по периметру, але прочитується лише частково: “В лето 7017 (1509) индикта 11 преставися па[ни] [да]нила дедовича жена” (іл. 1).

Дідовичі – шляхетський рід в Україні, відомий з самого початку XVI ст. Його засновником вважається Данило Дідович, чие ім’я накреслене на плиті. Зазначимо, що 18 березня 1500 р. Данилі Дідовичу листом великого князя литовського і короля польського Олександра було надано право власності на Трипільля². З того часу представники цієї родини почали йменуватися Дідовичами-Трипільськими. З архівних джерел дізнаємось, що першою дружиною Данила була Марія (вдова Степана Мутишича)³. Як вказано на поховальній плиті, померла вона 1509 р. Чи були у Данила та Марії спільні діти – невідомо. З тестаменту Данила Дідовича від 5 січня 1519 р., дізнаємось, що він був у другому шлюбі з княжною Пронською й мав сина Василя.

Повертаючись до надгробку пані Марії, відзначимо, що на ньому зберігся її родовий герб у вигляді двох трираменних літер “Т”, розташованих у стовпчик. Як зазначає Олег Однороженко, подібний герб належав роду Киркорів та Толкачів-Жукинських⁴. Вірогідніше за все пані Марія належала до одного з цих родів. Подальше вивчення цього геральдичного знаку підтвердить або спростує гіпотезу.

Плити 2, 3, 4, 5.

Наступні чотири плити, про які піде мова, поєднує те, що всі ці надгробки належали до поховань одного роду, а саме – Полозовичів.

¹ Архипова Е. И. Резной камень в архитектуре древнего Киева (конец X – первая половина XIII вв.). Киев : ИД “Стилос”, 2005. С. 108.

² Клепатській П. Очерки по истории Киевской земли. Т. 1. Литовский периодъ. Одесса, 1912. С. 361.

³ Lietuvos Metrika (1427–1506). Užrašymų knyga 5..., nr 187. S. 115.

⁴ Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі XV – першої половини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих. *Сфрагістичний щорічник*. Вип. II. Київ, 2012. С. 245.

Полозовичі – давній український шляхетський рід, який панував на землях Пінщини, Київщини та Волині. Полози разом з Дідовичами, Химськими, Слуцькими, Горностаями, Кропивницькими, Шашкевичами, Єльцями, Олізарами, Немиричами, Кмітами, Лозками, Проскурами протягом 200 років представляли українську шляхту південно-західного та південно-східного литовського прикордоння.

Перша плита – з поховання Анастасії Федорівни Полозович. Неповністю збережена епітафія прочитується наступним чином: “...(прест)авися раба божия Анастасия, дочка Федора Пол(озовича)” (іл. 2).

Федір Полозович – один з перших відомих представників роду. Походив з Пінського повіту. З історичних джерел відомо, що у Федора Полозовича було три сина – Семен, Іван та Щастний, які вже мали відношення до Київщини. Найвідомішим був Семен Федорович, активний учасник боїв з кримськими татарами. У 1510–1524 рр. був козацьким ватажком. За перемоги над татарами у 1508 і 1511 рр. Децій називав його “славним руським вояком”, а Бельський – “Полозом Русаком славним козаком”.

Дата смерті Анастасії, доньки Федора Полозовича, в епітафії не зберіглася, скоріше за все, вона померла в молодому віці й була незаміжною. На це побіжно вказується в епітафії, де підкреслюється її статус як доньки. Сама ж подія, ймовірно, трапилася в 20-х рр. XVI ст. Так, у Введенському поменнику, в його ретроспективній частині, записаний рід Річицького – старости Семена Федоровича Полозовича¹. Серед десяти вписаних імен на сьомому місці поминається Анастасія. Семен Полозович був Річицьким старостою з 1522 по 1529 р.

Іл. 1

Іл. 2

Друга плита має безпосередній стосунок до роду Полозовичів. У збереженій частині епітафії читаємо: “РАБ БОЖИЙ ВАСИЛЕЙ ПОЛОЗОВИЧ ЩАСТНЫЙ ПОЛОЖЕН”. Напис цікавий тим, що в ньому фігурують відразу два імені – Василей та Щастний (іл. 3). Зазначимо, що в XVI ст. ім’я Щастний було досить розповсюджене, батьки часто нарекали їм дитину. Воно означало щасливий і мало супроводжувати людину впродовж життя, в повсякденні людину саме так і звали. Але в святках такого імені не існувало, тому дитині при хрещенні давали інше, християнське, ім’я. В нашому випадку християнське ім’я Щастного було Василій. В епітафії воно написано одразу після “Раб Божий”, що відповідало церковним канонам. Ім’я ж Щастний додано після прізвища.

З Литовської метрики дізнаємося, що Щастний Федорович Полозович у 1505 р. отримав від короля Олександра Ягелончика маєток Жаховичі. Король Сигізмунд I Старий затвердив йому це надання в 1507 р. Дата смерті в епітафії не зберіглася через пошкодження плити, тому датувати, коли сталася ця подія, можемо лише приблизно.

¹ Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам’ятки другої половини XVII ст. / Упоряд. О. Кузьмук. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*. Зб. наук. праць. Вип. 18, спецвип. 7. Київ : Видавництво “Фенікс”, 2007. С. 38.

В “Давньому поменнику Києво-Печерської монастиря” записаний рід пана Семена Полозовича, в якому поминаються десять осіб: “Род пана Семена Полозовича: Василя, Елтоуфия, Феодора, инокоу Анну, Ирину, Елиазара, Димитрея, инокоу Евпраксию, Агафию, Михаила”¹. Першим записаний Василій. Виходячи з того, що Давній поменник датується 1483–1526 рр., можемо стверджувати, що Щастний Федорович Полозович скінчив своє земне життя в проміжок часу з 1514 по 1526 рр.

Іл. 3

Іл. 4

Іл. 5

Третя плита також відноситься до поховання з родини Полозовичів. В епітафії читаємо: “ПРЕСТАВИСЯ РАБ БОЖИЙ ІАКОВ ПОЛОЗОВИЧ И ПОЛОЖЕН БЫСТЬ ЗДЕ В ДОМУ ПР(ЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ)” (іл. 4). Напис на плиті виконаний по периметру, що одразу відносить датування до XVI ст. По середині поховальної плити прочитується родинний герб Полозовичів. У відомих нам поменниках ім’я Іакова не фігурує. У даному випадку можемо припустити, що помер Іаков Полозович після 1526 р. Вивчаючи Литовські метрики, ми потрапили на один цікавий документ за 1499 р., в якому фігурує дворянин Яцко (Іаков) Полозович. Вище відзначалося, що засновником роду Полозовичів був Федір, який мав трьох синів. Так, віднайдений документ засвідчує про ще одного сина – Яцка (Іакова), який був похований в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Зазначимо, що в епітафії наголошується, де саме був похований Іаков Полозович – “в дому Пресвятої Богородиці”. Можливо, що всі поховання Полозовичів дійсно відбулися в середині Успенського собору, а не поза його стінами.

Четверта плита, безсумнівно, належить до ще одного поховання представників роду Полозовичів, на це вказує родинний герб. Через погану збереженість тексту епітафії ідентифікувати, кому саме належала поховальна плита неможливо. З впевненістю прочитуються тільки два слова: “ЛЕТО ...ИНДИКТ” (іл. 5), далі по периметру плити фіксуються лише окремі літери, які, на жаль, в слова не складаються. Тому, лише як припущення, можемо віднести це поховання до першої третини XVI ст.

Ризикнемо припустити, що дана плита могла належати похованню Семена Федоровича Полозовича, який помер після 1531 р., або його брату Івану (помер після 1517 р.).

Звернемося до герба, що розташований посередині плити. В щиті зображена шестипроменева зірка з двічі перехрещеною стрілою. З публікацій Олега Однороженка нам відомі зображення трьох печаток представників роду Полозовичів – Семена, Щастного та Івана Федоровичів (іл. 6, 7, 8)². Всі три зображення однотипні: в полі печатки іспанський

¹ Древний Помянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI столетия). *ЧИОНЛ*. Кн. 6. Отд. 111. Киев, 1892. С. 33.

² Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV–XVII ст. за матеріалами київських архівосховищ. Харків, 2008. С. 123, 124.

щит, на якому знак у вигляді шестипроменевої зірки. Довгий час вважалося, що родовим гербом Полозовичів була зірка. Тут треба пояснити, що зображення на печатках – сфрагістичних пам'ятках – могло відрізнятися від родинного герба. В печатках, як в нашому випадку, Полозовичі використовували спрощене зображення свого герба – лише шестипроменеву зірку.

Іл. 6

Іл. 7

Іл. 8

Плита № 6.

Ще одна плита з геральдичним знаком, на жаль, зберіглася не повністю. Частково втрачена епітафія, вцілила частина складається з двох фрагментів. При з'єднанні цих фрагментів більша частина епітафії прочитується наступним чином: “В лето 7062 (1554) прес[тавился] ...пани Ивановая Скобейковая... месяца февраля 27” (іл. 9).

Цікаво, що напис виконаний не по периметру плити, що було характерно для XVI ст., а в три горизонтальних рядки. Ризикнемо припустити, що поховання було здійснено біля північної стіни Успенського собору і поховальна плита була покладена впритул до нього. Якщо ця версія вірна, стає зрозумілим накреслення епітафії по рядках. Особливість плити полягає в тому, що вона була виконана з колишнього карнизу, тобто архітектурної деталі. На це вказує скошена верхня частина плити та характерний жолоб вздовж всього надгробку.

Повертаючись до епітафії, відмітимо збереженість дати смерті, що важливо: 27 лютого 1554 р. Також подається додаткова інформація, що пані Скобейкова була дружиною Івана. З різноманітних джерел дізнаємося, що Скобейкови були споріднені з іншим відомим родом – Немиричів. Один із відомих представників цього роду Івашка Немирич (державний діяч, урядник часів Великого князівства Литовського) за своє життя був тричі одружений. І третьою дружиною була Йордана Скобейкова¹. Цікаво, що Йордана Скобейкова була останнім представником свого роду, переживши свого бездітного брата та чоловіка Івашку Немирича. І хоча від браку з Немиричем у них був єдиний син Єсиф, але він вже не належав до роду Скобейкових.

Родовий герб Скобейкових до сьогодення залишався відомим лише з опису. Н. Яковенко відмічає, що це був знак у вигляді хреста з подвійним розгалуженням здолу². Насправді (як ми можемо розглядати на поховальній плиті), родовий герб виглядав дещо інакше. Він мав знак у вигляді Х зі загнутими у бік кінцями над трираменною літерою Т.

Іл. 9

Наприкінці зазначимо, що завдяки прочитанню епітафій на поховальних плитах з некрополя Успенського собору Києво-Печерської лаври та зіставленню геральдичних знаків з епітафіями на цих надгробках вдалося уточнити, як саме виглядали родові герби родів, а також уточнити їх генеалогічні дерева. Подальші дослідження у цьому напрямку, безсумнівно, дадуть інші позитивні результати.

¹ Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.: (Волинь і Центральна Україна). Київ : Наук. думка, 1993. С. 199.

² Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі... С. 198; Яковенко Н. Витоки роду Немиричів. *Мара Mundi*. Зб. наук. праць на пошану Я. Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Львів ; Київ ; Нью-Йорк, 1996. С. 170–171, 176–177.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’яtkознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

УДК 930.2:27(477)
Ц448

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

© Національний заповідник
“Києво-Печерська лавра”, 2025
© Автори статей, 2025

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

**Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій**

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025